

FOYDA SOLIG'IGA OID KO'RSATKICHLAR HISOBINI XALQARO
STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH

Yuliyev Sanjar Rajabovich

Soliq qo'mitasi huzuridagi fiscal instituti 1- kurs magistr

Annotatsiya. Maqolada buxgalteriya hisobining xalqaro integratsiyalashuvi sharoitida foyda solig'i bazasiga ta'sir etuvchi omillar, soliq bazasini to'g'ri shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlari: «Vaqtinchalik farqlar» «soliq bazasi» «chegiriladigan xarajatlar» daromadlar, xarajatlarning soliq solish bazasiga to'g'ri olib borilishi, foyda solig'i bo'yicha imtiyozlar berishni takomillashtirish.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda avvalambor soliq siyosati va buxgalteriya hisobini yanada takomillashtirish, soliqlarning turlari va ularning amal qilish mexanizmlarini soddalashtirish, mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va investorlarga sof foydaga erishishda foyda solig'i yukini kamaytirish va korxonalarda buxgalteriya hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shu sababli «soliq solinadigan foyda», «chegiriladigan xarajatlar», «chegiriladigan soliq majburiyati» kabi ko'rsatkichlarni olib keluvchi omillarni soliq va korxonalar hisobotlari o'rtasida tafovut paydo bo'luvchi «vaqtinchalik farq» kabi ko'rsatkichlarni moliyaviy hisob va hisobotda aks ettirishning amaldagi tartibini moliyaviy hisob va hisobotning xalqaro standartlar me'yorlariga moslashtirish vazifalari qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan foyda solig'i hisobini xalqaro standartlar me'yorlariga moslashtirish va muvofiqlashtirish hamda hisob ishlarini yanada soddalashtirish maqsadida ilmiy

tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Hozirgi kunda har qanday foyda solig`ini to`layotgan korxonalar foydasini soliqqa tortishda soliq to`lovchi yuridik shaxslarni va davlat manfaatlarini ko`zlagan holda foyda solig`ining o`zgarishiga shuningdek ularni hisobot va hisobda to`g`ri aks ettirilishida albatta xalqaro standartlarga asoslanib ish yuritmoq hukumat va zamon talabi hisoblanadi. Buxgalteriya hisobining xalqaro integratsiyalashuvi sharoitida foyda solig`i bazasiga ta'sir etuvchi buxgalteriya hisobining obyektlariga korxonada moliyaviy natijalar to`g`risidagi moliyaviy hisobotning II shaklida keltirilgan daromadlar, xarajatlar va soliq bazasiga qayta qo`shiladigan xarajat summalari katta rol o`ynaydi. Shu bilan birga korxonada foydasini soliqqa tortishda to`lovchilar va yuridik shaxslarni manfaatlarini kafolatlash tamoyili foyda solig`iga doir turli xil yangi ko`rsatkichlarni paydo bo`lishiga, ularni hisob va hisobotda aks ettirishiga olib keldi. Ular sirasiga «kechiktirilgan soliq aktivlari» va «kechiktirilgan soliq majburiyatlari» ko`rsatkichlari ham kiradi. «Kechiktirilgan soliq aktivlari» aynan shu nomda xorijiy mamlakatlar tajribasida keng qo`llaniladi. Bizning mamlakatimizda «kechiktirilgan soliq aktivlari» aynan shu nom bilan qo`llanilmaydi. Uning o`rniga «vaqtinchalik farqlar bo`yicha muddati uzaytirilgan foyda solig`i» ko`rsatkichi ishlatiladi. «Kechiktirilgan soliq aktivlari» va «kechiktirilgan soliq majburiyatlari» foyda solig`i bazasini hisoblashda unga chegirilmaydigan «doimiy farqlar» hamda «vaqtinchalik farqlar» deb ataladigan xarajatlarning qo`shilishi va kamaytirilishi yotadi. Bu ko`rsatkichlar korxonada amalga oshirilgan va soliq qonunchiligi talablariga ko`ra foyda solig`i bazasini hisoblashda chegirilmaydigan xarajatlarning foyda solig`i summasini, bir tomondan oshishiga bir tomondan kamayishiga olib kelishini kompleks tarzda hisoblashda vujudga keladi. Xalqaro hisob va soliq solish amaliyotida keng qo`llaniladigan «doimiy farqlar» hamda «vaqtinchalik farqlar» mos ravishda foyda

solig`i bazasiga doimiy tarzda va ma`lum davr uchun qo`shiladigan xarajatlarni bidiradi. Hozirgi kunda xorijiy davlatlarning foyda solig`i stavkasi va soliq solish obyektini quyidagi jadvalda ko`rib chiqamiz (1- jadval). Ushbu jadvalda mamlakatlarda foyda solig`i stavkasi bir biridan farq qilishining sababi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda soliq yuki soliq bazasiga nisbatan tabaqalashgan tarzda amalga oshirilishini ko`rish mumkin (AQSH, Qozoqiston). Qolgan davlatlarda esa turg`un foyda solig`i stavkasi qo`llanilmoqda. Shuningdek barcha davlatlarda foyda solig`ining soliq bazasi deyarli bir xil. Ammo AQSHda soliq hisoblash usuli har bir federal, shtat va shahar bo`yicha o`z usuliga egadir. Shuningdek Turkmaniston Respublikasida ham uglivodorod qazib olishni rivojlantirish maqsadida soliq stavkasi past qilib belgilangan. Xorijiy mamlakatlar va respublikamizning soliq tizimida qaysiki sohani rivojlantirish maqsad qilinayotgan bo`lsa shu yo`nalishda soliq yukini kamaytirishga urg`u berilmoqda. Masalan AQSH, Fransiya, Rossiya davlatlarida fermer xo`jaliklari, kichik biznes subyektlariga tabaqalashtirilgan soliq stavkalari joriy qilingan va imtoyozlar berilgan. Hozirgi kunda yuridik shaxslar uchun soliq yukini kamaytirish maqsadida davlatimiz tomonidan bir qancha imtiyozlar berilmoqda. Ular quyidagilar:) Aylanmasi 1 milliard so`mdan oshib, umumiy soliq to`lash tartibiga o`tgan korxonalar yil davomida foyda solig`ini 2 barovar kam to`laydi. Bu esa ayni kunda mamlakatimizda faoliyat ko`rsatgan 370 ming tadbirkorga yengilliklar yaratadi. Shu bilan birga tez o`sib borayotgan yuqori salohiyatli o`rta korxonalar sonini hozirgi 3,5 mingtadan 10 ming taga yetkizish imkoniyatlari kengayadi.) Bu borada yana bir qulaylik 2023 yil 1 yanvardan kichikdan o`rta biznesga o`tgan korxonalar ikki yil davomida foyda solig`ining 20 foizini to`laydi.) Tovar (xizmat) larni eksportga realizatsiya qilishdan olingan foydaga, eksportdan olingan daromadning jami daromaddagi ulushidan qat`iy nazar, 0 foiz miqdorida soliq

stavkasi bo'yicha soliq solinadi. Bu turdagi soliq imtiyozlarini yana bir qanchasini keltirib o'tish mumkin. Ushbu soliq imtiyozlaridan maqsad mamlakatimizda rivojlanib borayotgan korxonalarini o'z xarajatlarini qoplashga yo'naltirish va yanada ko'plab ishchi o'rinlarini yaratib qiymat yaratish, aholi bandligini ta'minlab farovon hayotga erishishdir. Shuningdek ko'pgina korxonalarimiz uchun foyda solig'i bo'yicha AQSH tajribasini, ya'ni tabaqalashtirilgan soliq to'lashni qo'llash, fermer va kichik biznes xo'jaliklarini yanada rivojlantirish maqsadida hisoblangan soliq summasini shu biznesni yanada kengayirish va jalb qilishga yo'naltirilsa, ishlab chiqarish sohasi yanada kengayib aholi sotib olishi lozim bo'lgan oziq –ovqat mahsulotlarining tannarxi pasayishiga olib kelinadi va pirovard maqsadimiz yurtboshimiz ta'kidlaganidek farovon hayotga erishishga amaliy dastak bo'ladi. Soliq hisobiga bo'lgan zaruriyat va uning rivojlanishi. Bozor islohotlarini chuqurlashtirish va iqtisodiyotni yanada erkinlashtirish sharoitida buxgalteriya hisobi nazariy va metodologik jihatdan takomillashib, uni turlari yoki quyi tizimi shakllanyapti. Moliyviy va boshqaruv hisoblarining buxgalteriya hisobining tarkibiy qismi sifatida qayd etilgan bo'lsa, keyingi davrda iqtisodiy adabiyotlarda «coliq hisobi», «strategik hisob», «ekologiya hisobi», «dinamik hisob» tushunchalari buxgalteriya hisobining quyi tizimi sifatida yoritilmoqda. Chet ellik iqtisodchi olimlar Moliyviy, boshqaruv va soliq hisoblarini hisobning alohida turi va quyi tizimi sifatida e'tirof etishmoqda. Jumladan iqtisodchi olimlar D.Morse va J.Zimmermanlar buxgalteriya hisobini uchta quyi tizimga ajratadi: (1) boshqaruv hisobi; (2) Moliyviy hisob; (3) soliqlar hisobi. R. Aynsvors, D. Deines, R.D. Riumli va K.X. Larsonlar buxgalteriya hisobini o'zaro bog'liq bo'lgan to'rtta quyi tizimga bo'ladi: (1) Moliyviy hisob quyi tizimi; (2) boshqaruv hisobi quyi tizimi; (3) soliqlar hisobi quyi tizimi; (4) tartibga soluvchi buxgalteriya hisobi quyi tizimi. V.Robert, S.Entoni, S.Jemislar

o‘zlarining «Accounting principles» nomli kitobida quyidagilarni qayd etadilar: «AQShda Moliyviy hisob, boshqaruv hisobi va soliq hisobi mohiyati jihatidan alohida jarayonlardir. GAAP – Moliyviy hisobning, oliy rahbariyat – boshqaruv hisobining, IRS va kongress esa soliq hisobining tamoyillarini belgilaydi». O.N.Volkovaning yozishicha, «Rivojlangan mamlakatlarda soliq tizimining rivojlanishi va murakkablashishi natijasida, soliqqa tortish bazasini aniq hisob-kitob qilish zaruriyati tug‘ildi. Davlat ham, mulkdor ham va boshqaruvchilar ham bilardilarki, bunday hisobkitoblar uchun yagona va ob‘ektiv ma‘lumot bu umumqabul qilingan tamoyillarga mos ravishda jamlangan hisob ma‘lumotlaridir. Shu tariqa soliq hisobi paydo bo‘ldi». V.V.Kachalin ham AQSh amaliyotida Moliyviy va boshqaruv hisoblaridan tashqari soliq hisobini yuritilishini e‘tirof etgan. Ya.V.Sokolov, V.Ya.Sokolovlarning «Istoriya buxgalterskogo ucheta» 16 kitobida «Yagona buxgalteriya hisobi Moliyviy va boshqaruv hisoblariga bo‘lindi. Undan kichik korxonalar hisobi ajraldi. 2002 yildan boshlab bizning mamlakatda soliq hisobi rasman e‘lon qilindi. ... Moliyviy hisobning yangidan-yangi yo‘nalishlari, turlari paydo bo‘ldi (kreativ, hisobning ijtimoiy, inson resurslari hisobi, insayderlar bilan ishlash, ekologik)» deb e‘tirof etgan. Shuningdek ularning yozishicha, «Hozirgi (1950 yildan) bosqich balansni dinamik va statistik talqin jihatdan qarashlarning rivojlanishiga olib keldi. Dinamik talqin va kalkulyatsiyani evolyutsiyaviy metodlari boshqaruv hisobining tug‘ilishiga olib kelgan bo‘lsa, statistik talqin esa – Moliyviy hisobotni xalqaro standartlari (MHXS) va milliy schetlar tizimining paydo bo‘lishiga olib keldi. talqin soliq hisobining shakllanishiga ta‘sir qildi». Bir qator rossiyalik iqtisodchilar soliq hisobini buxgalteriya hisobining quyi tizimi emas, balki buxgalteriya va soliq hisoblarini alohida ikki turga bo‘linishi tarafdorlaridir. A.Pochinok fikricha, «soliq va buxgalteriya hisobi – hisob va hujjatlashtirishning ikki turidir». Shu fikrni rus

iqtisodchilari A.V. Brizgalin, V.R Bernik, A.A. Golovkin, E.V. Demeshevalar ham qo‘llab – quvvatlaganlar. Amir Temur davlatni boshqarishda hisobga, shu jumladan soliq hisobiga ham alohida e‘tibor berganlar. Bobomiz o‘zlarining «Temur tuzuklari» tarixiy kitobida soliq hisobi to‘g‘risida quyidagilarni e‘tirof etganlar: «Yana har bir o‘lkaga uch vazir tayinlashlarini buyurdim. Bulardan biri raiyat uchun (bo‘lib), undan yig‘iladigan oliq – soliqlarning undirilishini kuzatib, hisobotini olib borsin. Oliq – soliq miqdori, soliq to‘lovchilarning nomlarini yozib borsin va raiyatdan yig‘ilgan mablag‘ni saqlasin. Ikkinchi vazir sipoh ishlarini boshqaradi. Sipohga berilgan va berilishi lozim bo‘lgan mablag‘ hisobini olib borsin. Uchinchi vazir esa daraksiz yo‘qolgan kishilar, kelib-ketib yuruvchilar (sayohatchilar va savdogarlar), har xil yo‘l bilan yig‘ilib qolgan hosil, aqldan ozganlarning mol-mulki, vorissiz mol-mulkni, qozilar va shayxulislomlarning hukmi bilan olingan jarimalarni tartibga keltirsin». Xo‘sh, soliq hisobining shakllanish zaruriyati nimadan kelib chiqdi? Xorijiy olimlardan A.V.Brizgalinning qayd etishicha, «1994 yilning oxirlariga kelib, soliqqa tortish tizimining takomillashishi natijasida, buxgalteriya hisobini soliqqa tortish maqsadiga bo‘ysindirish, butun hisob tizimini qayta qurish va qayta moslashuv zaruriyati vujudga keldi». Bozor iqtisodiyoti sharoitida hisob integratsiyalashuv o‘rniga differentsiallashuv tomon rivojlanmoqda. Hisob yangi turining, shu jumladan soliq hisobining paydo bo‘lishi ilmiy fikrlarning progressivlashuvining natijasidir. Soliq hisobining kelib chiqishi – bu buxgalteriya (Moliyviy) hisob bilan soliqqa tortish tizimini kesimida, ya’ni ularning o‘zaro bog‘liqligining natijasidir. Buxgalteriya hisobi, soliq hisobi va soliq tizimining o‘zaro bog‘liqligini quyidagi 1-rasmda Venn diagrammasi tarzida aks ettirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi –T.: «Norma» 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari–T.: «Norma» 2010.
3. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari
4. Urazov K.B. Moliyaviy hisob va hisobot. O`quv qo`llanma.–T.: «IRNMU» 2020.
5. S.N.Toshnazarov. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari. –T.: «IQTISODMOLIYA» 2019.
6. A.V.Vahobov, A.S.Jo`rayev. Soliqlar va soliqqa tortish.oliy o`quv yurtlari talabalari uchun darslik. TMI. 2009.
7. D.D.Pashaxodjayeveva. Foyda solig`i bo`yicha kechiktirilgan soliq aktivlari hisobini xalqaro integratsiyalashuvi sharoitida takomillashtirish. Maqola.2022.

